

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 3 - MARZO 1997

La acusación pública en Estados Unidos

Arbitraje y medidas cautelares

La extranjería ante lo contencioso-administrativo

La jurisdicción del Tribunal de Cuentas en la Constitución

§ 33.—INADMISIBILIDAD DE PRESENTACION DE ESCRITOS EN OFICINAS DE CORREOS

Marín Serrano c. Administración del Estado.

Tribunal Supremo (Sala de lo Militar).

Sentencia de 18 de junio de 1996, recurso núm. 2/93/95.

Recurso contencioso-disciplinario militar ordinario núm. 52/1995 presentado frente a imposición de sanción de pérdida de cinco días de haberes por comisión de falta grave.

Magistrado Ponente: Bermúdez de la Fuente.

Abogados: Llanos Acuña y Abogado del Estado.

Hechos y cuestiones jurídicas

El recurso contencioso-disciplinario militar fue presentado el último día de plazo en la Oficina de Correos de Valladolid. El Tribunal Militar Central lo inadmitió por extemporáneo. La Sala Quinta del Tribunal Supremo confirma en casación el criterio de que los escritos dirigidos a los órganos jurisdiccionales sólo se entienden presentados en la fecha de su recepción en la sede del órgano jurisdiccional o, en los casos en que la legislación procesal lo permite, en el Juzgado de Guardia, sin que resulten aplicables a los actos procesales las previsiones de la legislación administrativa.

Fallo

Se desestima el recurso de casación y se confirma el pronunciamiento de inadmisión por extemporaneidad del recurso contencioso-disciplinario militar.

Fundamentos de Derecho

Primero: En el motivo único de su recurso, la parte recurrente denuncia la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en el particular relativo al «derecho a acceder a los Juzgados y Tribunales sin más trabas que las formalidades específicas del procedimiento». Esa denuncia obedece, para dicha parte, a que entiende indebidamente inadmitido el recurso contencioso-disciplinario militar ordinario interpuesto ante el Tribunal Militar Central, por considerar que, una vez en vigor la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen de las Administraciones Públicas, su art. 38.4 permitía al recurrente el presentar su escrito de recurso ante un órgano de la Administración como es la Oficina de Correos de Valladolid, surtiendo efectos la fecha de dicha presentación ante el Tribunal Militar Central destinatario del mismo, por «no ser los Juzgados y Tribunales más que una parte de la Administración del

Estado» —según dicho recurrente—. La tesis de este único motivo de casación es, resumidamente, la sostenida por el propio recurrente en su escrito de recurso de súplica ante el Tribunal Militar Central, añadiendo además que la doctrina sostenida por el referido Tribunal, así como las sentencias de esta Sala Quinta que se citan en el Auto de inadmisión del recurso, son perfectamente conocidas por el recurrente, pero cree que toda esa argumentación ya no es válida, por haber cambiado con la entrada en vigor de la antes referida Ley 30/1992. Para contestar a esa tesis y argumentación del recurrente es por lo que se admitió a trámite el recurso de casación interpuesto, aun reconociendo que le sobra razón a la Abogacía del Estado al instar la inadmisión del presente recurso por las carencias y defectos que son de apreciar en el escrito de interposición del mismo, ya que no consta en el mismo referencia alguna al art. 95, en sus diversos apartados, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a la que se remite expresamente el art. 503 de la Ley Procesal Militar, no puede ser más evidente la confusión en que incurre la parte recurrente al englobar al Poder Judicial, formado por los Juzgados y Tribunales, dentro del concepto de la Administración, ni cabe mayor desconocimiento de la doctrina jurisprudencial de la Sala que los comentarios de la parte recurrente acerca de lo sostenido, jurisprudencialmente, sobre presentación de escritos ante los órganos jurisdiccionales, antes y después de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, doctrina que ha servido para desestimar recursos sustancialmente iguales al ahora presentado. El deseo de dar la mejor respuesta a la denuncia de vulneración de un derecho fundamental, determinó a la Sala el dilatar la decisión unos breves días, para hacerlo más ampliamente mediante sentencia.

Segundo: La pretensión de la parte recurrente de introducir un nuevo

sistema de presentación de escritos ante Juzgados y Tribunales a partir de la entrada en vigor de la Ley 30/1992, ha de merecer nuestra respuesta, en primer lugar, y la misma no puede ser más que un total rechazo de dicha pretensión. Si dicha parte recurrente se hubiera molestado en leer con breve detenimiento los arts. 1 y 2 de dicha Ley, habría advertido que el objeto de la misma y el ámbito de aplicación eran el régimen jurídico, el procedimiento administrativo común y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, entendiéndose por tales a las Administraciones y Entidades allí mencionadas, entre las que no se cita a Juzgados y Tribunales, por la elemental razón de ser dichas Administraciones lo que nuestra Constitución engloba en su Título IV bajo el concepto del Gobierno y de la Administración, y en el Título VIII sobre Organización del Estado, mientras que a los segundos los califica como Poder Judicial en su Título VI. La confusión de conceptos que sería quizás, explicable en persona totalmente profana en Derecho, no tiene justificación alguna en quien ha actuado con asistencia jurídica. La Ley 30/1992, tiene por lo tanto, su propio ámbito de aplicación, ajeno al correspondiente a Juzgados y Tribunales, a los que, en materia contencioso-administrativa es de aplicación principal la Ley reguladora de dicha Jurisdicción de 27 de diciembre de 1956, con las reformas introducidas por Ley 10/1992, de 30 de abril, y supletoriamente la Ley de Enjuiciamiento Civil (disposición adicional 6.ª), y para los Tribunales Militares y para esta Sala 5.ª del Tribunal Supremo, la Ley Procesal Militar y su directa remisión a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de su art. 503 reformado, y supletoriamente la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 457 LPM).

Tercero: La comparecencia de las partes ante Juzgados y Tribunales, y la presentación de escritos para que surtan efecto ante dichos organismos jurisdiccionales, no ha sufrido modificación alguna con la publi-

cación de la citada Ley 30/1992, y se rige por las disposiciones procesales antes indicadas, siendo reiterada y constante la doctrina jurisprudencial de la Sala estableciendo que la presentación de escritos que deban surtir efecto en los órganos jurisdiccionales militares deberá efectuarse ante los mismos, es decir, a su presencia, y efectuándolo dentro de las horas de audiencia, o en caso de escritos de término y estando fuera de las horas de audiencia, en el Juzgado de Guardia de la población en que tuviera su sede aquel órgano jurisdiccional (ATS, Sala 5.ª, 23 de diciembre de 1991 y anteriores que cita). Más recientemente, y resolviendo un caso idéntico al aquí planteado, la Sentencia de 3 de junio de 1994 especificaba que la preposición «ante» empleada por el legislador «permite entender que se comparece procesalmente, no cuando se envía o remite el escrito en que se documenta la pretensión, sino cuando el escrito llega a la presencia del Juez o Tribunal», siendo el Secretario Judicial del Tribunal destinatario del escrito quien únicamente puede hacer constar el día y la hora de su presentación (art. 76.2 LO 4/1987, de 15 de julio, y arts. 281 y 283 LOPJ). Tema distinto al de la presentación es la forma o medio para hacer llegar los escritos al Tribunal destinatario de los mismos, pues como decíamos en nuestro Auto de 23 de diciembre de 1991, sobre ello existe una indeterminación legal lógica, pues dependerá de las circunstancias personales de las partes y de las exigencias legales sobre postulación procesal en los procesos, el que se utilicen unas u otras personas y unos medios diferentes para lograr que tengan entrada aquellos escritos; el medio podrá quedar, en lo posible, al arbitrio de la parte, pero «no así la constancia y los efectos de la entrada de un escrito en el Tribunal competente, pues solamente en ese momento se produce una actuación judicial, y es a dicho órgano al que, exclusivamente, corresponde realizarla». Pretender, como pretende la parte recurrente, que se tenga por presentado su escrito de recurso

contencioso-disciplinario militar ante el Tribunal Militar Central, en el momento de presentar el escrito en una Oficina de Correos, es contrario a las disposiciones legales de índole procesal ya mencionadas, y a la jurisprudencia de la Sala, anterior y posterior a la Ley 30/1992, en que pretende ampararse. Finalmente, tampoco es acogible la alegación de la parte recurrente sobre presentación de posteriores escritos al de interposición del recurso en oficina de correos o en órgano judicial de distinta sede al del Tribunal Militar Central y que han surtido efecto en el procedimiento, con desigual valoración para el de interposición, pues examinado el procedimiento seguido ante el Tribunal Militar Central se observa que, efectivamente, han surtido efecto diversos escritos no presentados directamente ante dicho Tribunal, pero también es cierto que todos ellos, por el desigual conducto empleado, tuvieron entrada en el órgano judicial competente dentro del plazo concedido para evacuar el traslado; debemos, por lo tanto, reiterar nuestra anterior argumentación, estableciendo que la norma procesal no dedica atención al medio que se emplee sino a la recepción en el Tribunal, pues solamente ese momento es el que ha de constatar-se bajo la fe del Secretario, para acreditar la presentación de un escrito ante el Tribunal competente.

Cuarto: Una última consideración debemos hacer para rechazar la denuncia de vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, efectuada por la parte recurrente, y es que, junto a la doctrina general establecida por la jurisprudencia de esta Sala, reconociendo que «las formas y requisitos procesales son de necesaria observancia, de suerte que su cumplimiento no puede dejarse al arbitrio de las partes, como tampoco puede ser abandonada en sus manos la disponibilidad del tiempo en que los actos habrán de ser realizados» (SSTS, Sala 5.ª, de 23 de diciembre de 1991, y repetida en la más reciente de 20 de septiembre de 1995), también ha reconocido la

Sala algún supuesto excepcional, en el que, por la concurrencia de extraordinarias dificultades para la presentación de escritos, bien por la brevedad del plazo perentorio a respetar, la situación de imposibilidad de desplazamiento del interesado, o la lejanía del órgano competente con inexistencia de otros órganos judiciales próximos para hacer la presentación excepcional y urgente, determinaron la aceptación de la presentación de un escrito en órgano judicial distinto del competente. Pero no es este nuestro caso, ya que, efectuada personalmente al recurrente la notificación de la resolución ministerial denegatoria del recurso de alzada, se hizo saber al mismo que dicho acto ponía fin a la vía administrativa, y

que «contra dicha resolución podía interponer recurso contencioso-disciplinario militar ante la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, con sede en esta capital (Madrid), dentro del plazo de dos meses, contados desde el siguiente al de la notificación», con lo cual no cabía duda alguna al recurrente del plazo y lugar o sede de presentación de su recurso, de tal suerte que solamente a ignorancia o capricho del mismo cabe atribuir la elección de un lugar distinto al señalado por la ley para la presentación del recurso, el último día de plazo, y habiendo dispuesto de un margen de dos meses para efectuarlo, circunstancias que hacían previsible que la entrada del escrito en el Tribunal Militar Central se produjera fuera

del plazo legal concedido. No existe, pues, vulneración alguna del derecho a la tutela judicial efectiva, siendo la responsabilidad del retraso y extemporaneidad de interposición del recurso contencioso-disciplinario militar del propio recurrente, y considerarlo dentro de plazo como pretende, amén de infringir la norma, vulneraría el derecho a la seguridad jurídica y a un proceso con todas las garantías a que también es acreedora la parte contraria. El recurso, por todo ello, ha de ser desestimado.

Quinto: Las costas del presente recurso deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, y conforme dispone el art. 503 Ley Procesal Militar.

COMENTARIO

Esta Sentencia se limita a recordar una regla evidente y su valor reside en la claridad con que lo hace: la legislación administrativa no es aplicable a los actos procesales; los escritos dirigidos a los órganos jurisdiccionales pueden presentarse en las oficinas de correos, pero sólo se entenderán presentados en la fecha de su recepción en el órgano jurisdiccional. Esta regla aparece, en principio, sin matices y no susceptible de particular comentario. Cabe, no obstante, apuntar que el carácter razonable y proporcionado de la carga que se impone a los ciudadanos de presentar los escritos procesales ante los órganos judiciales (o en el Juzgado de Guardia de su respectiva sede) y no en las oficinas de correos, a diferencia de lo que ocurre con los escritos dirigidos a las distintas Administraciones Públicas, está directamente conectado con el hecho de que, como regla general, el justiciable comparece ante los Tribunales con representación técnica y defensa letrada. En los casos en que ninguna de ellas sea preceptiva, sin embargo, la razonabilidad de la regla se torna menos nítida. Por otra parte, la propia Sala Quinta del Tribunal Supremo matiza que cabe reconocer «algún supuesto excepcional, en el que, por la concurrencia de extraordinarias dificultades para la presentación de escritos, bien por la brevedad del plazo perentorio a respetar, la situación de imposibilidad de desplazamiento del interesado, o la lejanía del órgano competente con inexistencia de otros órganos judiciales próximos para hacer la presentación excepcional y urgente, determinaron la aceptación de la presentación de un escrito en un órgano judicial distinto del competente». También otros Tribunales han matizado esta regla de la presentación de escritos, incluido el Tribunal Constitucional, que, por ejemplo, considera que los escritos de los reclusos en establecimientos penitenciarios deben entenderse presentados en el momento de su recepción por el Director del Establecimiento Penitenciario, e incluso ha llegado a admitir en algún caso la presentación del escrito en la Oficina de Correos (SSTC 29/1981 y 125/1983, respectivamente, *apud* G. FERNANDEZ FARRERES, *El recurso de amparo según la jurisprudencia constitucional*, Madrid, 1994, págs. 139 y ss). La regla, aparentemente tan clara, tiene, por tanto, sus matices, que la vuelven menos clara. O si se prefiere, la regla general es de una nitidez absoluta; lo que queda en zona de penumbra es el ámbito de las excepciones a la regla.